

A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS VERIFICADAS EM VISTORIA DE ANÁLISE DE CAUSALIDADE

The Division Of Responsibilities For Defects in Buildings Verified In Causality Analysis Inspection

Antoniél Campos¹

RESUMO

O artigo aborda uma metodologia estruturada para análise e repartição de responsabilidades em manifestações patológicas verificadas em edificações, com foco na Engenharia Diagnóstica. As bases da pesquisa incluem normas técnicas da ABNT, dados empíricos de laudos periciais e estudos anteriores sobre inspeções prediais. A metodologia integra técnicas como análise de causa-raiz, a Metodologia de Quantificação de Responsabilidades Concorrentes (MQRC) e o Método de Análise Hierárquica (AHP), propondo assim uma abordagem que reduz a subjetividade e assegura a proporcionalidade na alocação de responsabilidades. O método é validado por uma aplicação prática, na qual foi possível quantificar percentuais de responsabilidade a projetistas (44%), executores (40%) e usuários (16%), com base em suas contribuições causais para um dano relacionado à impermeabilização de uma piscina condominial. Os resultados reforçam a importância de ferramentas analíticas consistentes para auxiliar decisões periciais em cenários complexos e atender às exigências normativas e legais. Além de promover maior objetividade, a metodologia proposta contribui para o aprimoramento das práticas periciais em Engenharia Diagnóstica, ao sistematizar a análise de responsabilidades em cenários complexos, resultando em decisões mais justas e embasadas tecnicamente.

Palavras-chave: Nexso de Causalidade; Responsabilidades Concorrentes; Análise Hierárquica; Inspeção Predial; Engenharia Diagnóstica.

ABSTRACT

This article addresses a structured methodology for analyzing and allocating responsibilities in defects found in buildings, with a focus on Diagnostic Engineering. The research bases include ABNT technical standards, empirical data from expert reports, and previous studies on building inspections. The methodology integrates techniques such as root cause analysis, the Concurrent Responsibility Quantification Methodology (CQRM) and the Hierarchical Analysis Method (AHP), thus proposing an approach that reduces subjectivity and ensures proportionality in the allocation of responsibilities. The method is validated by a practical application, in which it was possible to quantify percentages of responsibility for designers (44%), executors (40%) and users (16%), based on their causal contributions to damage related to the waterproofing of a condominium swimming pool. The results reinforce the importance of consistent analytical tools to assist expert decisions in complex scenarios and meet regulatory and legal requirements. In addition to promoting greater objectivity, the proposed methodology contributes to the improvement of expert practices in Diagnostic Engineering by systematizing the analysis of responsibilities in complex scenarios, resulting in fairer and more technically sound decisions.

Keywords: Causation Nexus; Concurrent Responsibilities; Hierarchical Analysis; Building Inspection; Diagnostic Engineering..

¹ Engenheiro Civil. Especialista em Gestão Pública (UNIFACEX/RN), Direito Administrativo (UNI/RN), Infraestrutura de Transportes e Rodovias (UNIP/SP) e em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia (IPOG/RN). Professor de pós-graduação (PUC-Minas). Servidor Público Federal (DNIT). E-mail: antonielcampos@uol.com.br

1. INTRODUÇÃO

A repartição equitativa de responsabilidades por manifestações patológicas em edificações representa um desafio significativo nas análises periciais de causalidade. A complexidade desse processo decorre da sobreposição de fatores que contribuem para o surgimento e a evolução das anomalias. Com frequência, danos estruturais e funcionais resultam de causas concorrentes que envolvem erros de projeto, execução inadequada, uso impróprio ou manutenção deficiente. Nessas situações, faz-se necessário a alocação precisa e proporcional de responsabilidades, tanto para promover a justiça quanto para orientar a correta aplicação de medidas corretivas.

Diante dessa dificuldade, este artigo tem por objetivo estruturar uma metodologia capaz de quantificar a responsabilidade das partes pela ocorrência de um problema, por meio da quantificação da importância relativa de cada causa envolvida no dano observado e da participação de cada parte nessas causas. Para tanto, são empregadas técnicas como a análise de causa-raiz e o método de análise hierárquica (AHP), visando minorar a subjetividade e facilitar a compreensão donexo causal. Ao apresentar essa abordagem, o estudo busca fornecer um referencial prático, com amparo nas normas vigentes, com o fim de aprimorar as práticas periciais na engenharia diagnóstica, atendendo aos requisitos legais e promovendo uma gestão mais eficiente das responsabilidades.

O artigo explora, primeiramente, o referencial teórico, incluindo normas técnicas relevantes para a gestão de manifestações patológicas. Em seguida, detalha a metodologia proposta, explicando as etapas do processo e as ferramentas utilizadas, como a matriz de nexocausal e o questionário “par a par”. Posteriormente, são apresentados os resultados e uma discussão sobre a aplicabilidade e limitações do método, destacando a subjetividade inerente às avaliações comparativas. Por fim, são abordadas as conclusões, enfatizando a relevância da metodologia para a prática pericial e propondo recomendações para aprimorar a precisão na repartição de responsabilidades.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Normas Técnicas

Um sistema de manutenção de edificações, conforme a Norma ABNT NBR 5674/2012 - Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção, tem por objetivo preservar as características originais da edificação e prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou componentes. Para tanto, e com base no item 4.3 da Norma citada, deve-se elaborar um programa de manutenção, onde conste, minimamente, as atividades essenciais de manutenção e sua periodicidade; que sejam consignados os responsáveis pela execução e pela documentação de referência e os recursos necessários para a sua execução e atualizações periódicas conforme projetos, relatórios de inspeção, reclamações e histórico de manutenções.

Os relatórios de inspeção, conforme preconiza o item 4.2 da Norma citada, são os documentos resultantes das inspeções, devendo constar a descrição das degradações observadas em sistemas, subsistemas e equipamentos, a estimativa da perda de desempenho, as recomendações de ações corretivas para minimizar a manutenção corretiva e o prognóstico de possíveis ocorrências futuras.

Dentre as definições trazidas nessa norma, as seguintes mostraram-se mais aderentes ao objetivo deste artigo.

Tabela 1 - Termos e definições relacionados à edificação e manutenção

Item da Norma	Termo	Definição
3.1	Edificação	Produto constituído de um conjunto de sistemas, elementos ou componentes estabelecidos e integrados em conformidade com os princípios e técnicas da engenharia e da arquitetura.
3.6	Serviço de manutenção	Intervenção realizada na edificação e seus sistemas, elementos ou componentes constituintes.
3.7	Sistema de manutenção	Conjunto de procedimentos organizados para gerenciar os serviços de manutenção.

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de ABNT (2012)

No tocante à inspeção predial, a Norma ABNT NBR 16747/2020 - Inspeção predial — Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento, é a principal referência normativa.

Conforme o item 3.13 dessa norma (ABNT, 2020), inspeção predial é o processo de avaliação das condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas, de forma sistêmica e predominantemente sensorial, considerando os requisitos dos usuários.

A inspeção inclui a verificação de anomalias e falhas nos sistemas da edificação, tais como sistemas estruturais, sistemas de vedação, instalações elétricas e hidrossanitárias, além da avaliação das condições de manutenção e uso da edificação.

O objetivo da inspeção predial é constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação e seus sistemas, permitindo um acompanhamento sistemático ao longo da vida útil. O foco é manter as condições mínimas necessárias de segurança, habitabilidade e durabilidade da edificação (da Introdução)

A inspeção predial deve ser conduzida por profissionais habilitados, com formação em engenharia ou arquitetura, e devidamente registrados nos conselhos de classe competentes, como o CREA ou o CAU, segundo o item 3.20 dessa Norma (ABNT, 2020).

Dentre as definições trazidas nessa norma, as seguintes mostraram-se mais aderentes ao objetivo deste artigo.

Tabela 2 - Termos e definições relacionados à inspeção predial

Item da Norma	Termo	Definição
3.3	Anomalia	Irregularidade, anormalidade e exceção à regra que ocasionam a perda de desempenho da edificação ou suas partes, oriundas da fase de projeto, execução ou final de vida útil, além de fatores externos, podendo, portanto, ser classificadas como anomalia endógena, funcional ou exógena.
3.9	Desempenho	Comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas (estruturas, fachadas, paredes externas, pisos, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas), quando submetidos às condições de exposição e de uso a que estão sujeitos ao longo de sua vida útil e mediante as operações de manutenção previstas em projeto e na construção.
3.12	Falha (de uso, operação ou manutenção)	Irregularidade ou anormalidade que implica no término da capacidade da edificação ou de suas partes de cumprir suas funções como requerido, ou seja, atingimento de um desempenho não aceitável (inferior ao desempenho mínimo requerido).
3.13	Inspeção Predial	Processo de avaliação das condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas construtivos, de forma sistêmica e predominantemente sensorial (na data da vistoria), considerando os requisitos dos usuários.
3.17	Manifestação Patológica	Ocorrência resultante de um mecanismo de degradação. Sinais ou sintomas decorrentes da existência de mecanismos ou processos de degradação de materiais, componentes ou sistemas, que contribuem ou atuam no sentido de reduzir seu desempenho.
3.25	Vistoria	Processo de constatação, no local, predominantemente sensorial, do comportamento em uso da edificação, por ocasião da data da vistoria (diligência).

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de ABNT (2020)

Em termos normativos, integrando a tríade das principais normas relativas à manutenção de edificações, tem-se a Norma ABNT NBR 14037/2024 - Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos.

A norma tem como objetivo definir os requisitos mínimos para a elaboração e apresentação dos conteúdos a serem incluídos no manual de uso, operação e manutenção das edificações. Conforme item 1, do Escopo, o manual deve fornecer informações técnicas detalhadas para garantir a conservação, operação adequada, manutenção e segurança da edificação, bem como orientar os usuários sobre suas responsabilidades na utilização do imóvel.

Para a elaboração dos conteúdos dos capítulos e subdivisões do manual, tem-se, por requisito, que os capítulos devem conter informações essenciais, organizadas de forma clara e didática. As subdivisões devem abordar aspectos como garantias, assistência técnica, memorial descritivo, relação de fornecedores, operação e uso, manutenção preventiva, registros, inspeções e informações complementares. O item 5 da Norma aborda os requisitos para os conteúdos dos capítulos e subdivisões do manual de uso, operação e manutenção, e nele consta que a estrutura deve permitir fácil entendimento e acesso às informações. No tocante às diretrizes da manutenção, a norma recomenda um programa de manutenção preventiva, que deve ser observado para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da edificação. Relativo às inspeções, o programa de manutenção deve conter orientações para a realização da inspeção e recomenda. Ainda na visão da norma citada, é recomendável que o manual indique a realização de laudos de inspeção da manutenção, uso e operação, a serem realizados periodicamente, por profissionais habilitados registrados nos conselhos profissionais competentes, para serem anexados à documentação e registros da edificação.

Dentre as definições trazidas nessa norma, as seguintes mostraram-se mais aderentes ao objetivo deste estudo.

Tabela 3 - Termos e definições relacionados ao desempenho de edificações

Item da Norma	Termo	Definição
3.2	Durabilidade	Capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas no manual de uso, operação e manutenção.
3.5	Manutenção	Conjunto de atividades para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e seus sistemas constituintes a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários.
3.10	Uso	Atividades a serem realizadas pelos usuários na edificação dentro das condições previstas em projeto.
3.13	Vida Útil de Projeto (VUP)	Período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos na ABNT NBR 15575, considerando o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto e supondo o atendimento da periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção (a VUP não pode ser confundida com tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia legal ou contratual).

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de ABNT (2024a)

No contexto das perícias de engenharia, a recente norma revisada, a Norma ABNT NBR 13752/2024 - Perícias de engenharia na construção civil, organiza o gênero Perícia nas seguintes espécies: a) avaliação de bens, de seus frutos e direitos; b) exame; c) vistoria; d) possessória e dominial; e e) análise de impactos em contratos de obras e serviços de construção civil, sendo relevante para o presente estudo a espécie Vistoria, que por sua vez é subdividida nas seguintes categorias: a) Vistoria de constatação, b) Vistoria de análise comparativa de conformidade, c) Vistoria de análise de causalidade, d) Possessória e dominial e e) Análise de impactos em contratos de obras e serviços de construção civil.

A inspeção predial classifica-se na categoria de perícia do tipo Vistoria de constatação, assim descrita pela norma sob análise:

6.4.1 Vistoria de constatação

Constatação de fatos ou situações com descrição minuciosa dos elementos que os constituem. Pode ter o propósito de caracterizar tipologia, estado de conservação, padrão construtivo, idade, anomalias, manifestações patológicas, falhas, avanço físico de uma obra, ou outras características. Não há determinação de causas, responsabilidades e soluções.

(ABNT, 2024b)

Como pode ser visto, a inspeção predial não foca na responsabilidade pelas manifestações patológicas, mas sim na sua constatação.

Essa diretriz já estava consignada na Norma ABNT NBR 16747:2020:

A atividade de inspeção predial estabelecida nesta Norma tem por objetivo constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação, (...) sendo certo que não se presta ao objetivo de instruir ações judiciais para asserção de responsabilidades por eventuais irregularidades construtivas.

(ABNT, 2020)

Quando se está diante de uma situação em que a perícia está voltada para a apuração de responsabilidades, a categoria da vistoria é a de análise de causalidade, cuja definição na norma é a seguinte:

6.4.3 Vistoria de análise de causalidade

Constatação de fatos ou situações com descrição minuciosa dos elementos que os constituem por meio de método investigativo tecnicamente fundamentado que permita analisar a existência ou inexistência de possíveis nexos causais. Esta vistoria pode ainda revelar responsabilidades e apontar consequências.

(ABNT, 2024b)

Dentre as definições trazidas na Norma ABNT NBR 13752/2024 - Perícias de engenharia na construção civil, as seguintes mostraram-se mais aderentes ao objetivo deste artigo.

Tabela 4 - Termos e definições relacionados a perícias de engenharia

Item da Norma	Termo	Definição
3.2	anomalia	irregularidade, anormalidade e exceção à regra ou ao padrão estabelecido
3.3	anomalia endógena	anomalia associada a projeto, especificações de materiais ou execução
3.4	anomalia exógena	anomalia associada a fatores externos ou provocada por terceiros
3.5	anomalia funcional	anomalia associada ao término da vida útil, à decrepitude ou à obsolescência
3.7	avaria	estrigo físico ocasionado por agente externo
3.10	dano	prejuízo causado a outrem devido a ocorrência de vícios, defeitos, avaria, mutilação, deterioração, entre outros
3.11	defeitos	anomalias ou falhas relacionadas à solidez e segurança da construção ou que representem ameaça à saúde e segurança do usuário
3.12	decrepitude	desgaste da construção ou de suas partes, em consequência de seu envelhecimento natural, em condições normais de utilização e manutenção
3.14	deterioração	desgaste precoce da construção ou de suas partes
3.18	falha	ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando em desempenho inferior ao requerido

Item da Norma	Termo	Definição
3.21	manifestação patológica	irregularidade que se manifesta no produto devido a falhas no projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na manutenção, bem como problemas não decorrentes do envelhecimento natural
3.22	manutenção	conjunto de atividades destinadas a conservar ou recuperar a capacidade funcional dos bens imóveis e de seus sistemas constituintes com a finalidade de atender às necessidades e à segurança dos seus usuários
3.24	mutilação	retirada de sistemas, elementos ou componentes originalmente existentes na construção
3.25	obsolescência	superação tecnológica ou funcional da construção ou de suas partes
3.27	perícia	atividade técnica realizada por profissional habilitado e desenvolvida de forma fundamentada em observância aos requisitos normativos, para averiguar e esclarecer fatos; constatar o estado do objeto pericial; verificar atendimento a requisitos e padrões estabelecidos; apurar o nexos causal de determinado evento; avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de ABNT (2024b)

Assim, cumprida a missão de uma vistoria de constatação, como é o caso de uma inspeção predial, mas remanescendo a intenção de se apurar as responsabilidades pelas manifestações patológicas verificadas, adentra-se na área de uma vistoria de análise de causalidade.

2.2 Inspeção Predial

Conforme Pujadas (2014), a partir de inspeções prediais realizadas em mais de 1.700.000,00 m² de edificações comerciais, a distribuição das falhas e anomalias respondem pelos seguintes percentuais: Anomalias construtivas, associada a projeto, especificações de materiais ou execução: 15%, Anomalias funcionais, que é aquela associada ao término da vida útil, à decrepitude ou à obsolescência: 7% e Falhas, associada ao uso, operação ou manutenção: 77%.

Ainda conforme Pujadas (2007), na Anomalia construtiva a responsabilidade técnica normalmente se vincula ao Empreendedor ou proprietários. Nas Anomalias funcionais, a responsabilidade vincula-se ao Empreendedor e, por fim, em relação às falhas, a responsabilidade técnica direta é da Manutenção. De uma forma geral, a autora aponta os seguintes percentuais de responsabilidade pela ocorrência de anomalias e falhas em edificações: Empreendedor: 20% e Manutenção: 80%.

Bastos, Rampinelle e Tosta (2017), após analisarem mais de 30 laudos de vistoria em edificações de até cinco anos de idade, constataram infrações às normas técnicas, consoante o seguinte relato:

Foram encontradas desconformidades em 30 normas técnicas e mais de 130 anomalias construtivas. Dentre as normativas analisadas destacam-se as desconformidades com a Norma Brasileira - NBR 9.575/2010, com 90% dos imóveis sem projeto de impermeabilização e a NBR 14.037/2011 com 93% dos imóveis sem apresentar manual de operação uso e manutenção.
(BASTOS; RAMPINELLE; TOSTA, 2017)

A Norma NBR 9.575 (ABNT, 2010), estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização. Dentre as anomalias constatadas, conclui o estudo que os itens críticos que apareceram com maior frequência foram os desprendimentos de revestimentos cerâmicos e a oxidação de componentes.

2.3 Da Repartição de Responsabilidades

Em referência à quantificação de responsabilidades concorrentes em problemas verificados em contratos, o IBAPE Nacional disponibiliza um Boletim Técnico, o BTec 011/2021 (IBAPE, 2021), que traz a Metodologia de Quantificação de Responsabilidades Concorrentes – MQRC, desenvolvida por Campos (2017).

Conforme o Boletim Técnico citado, o objetivo da MQRC é quantificar a participação de cada parte envolvida em um evento que gerou um dano em obras ou contratos de engenharia. Isso é feito ao atribuir proporcionalmente a responsabilidade de cada parte no evento danoso, levando em consideração a contribuição de cada uma para a ocorrência dos problemas.

Para atingir esse objetivo, a metodologia utiliza os seguintes instrumentos:

1. Método de Análise Hierárquica (AHP): Um método de apoio à tomada de decisões com múltiplos critérios, que permite a comparação de causas e fatores que contribuíram para o dano, atribuindo um peso relativo a cada um deles.

2. Matriz de Decisão: As causas do problema são comparadas par a par em uma matriz, e os especialistas atribuem um valor para cada causa, estabelecendo a sua importância relativa na geração do dano.

3. Vetores de Prioridade: Após a normalização das comparações, é gerado um vetor de prioridades, que indica a importância de cada causa na ocorrência do evento.

4. Matriz de Agrupamento: Ferramenta que relaciona a causa, a parte e a fase do empreendimento.

5. Matriz de Responsabilidade: É utilizada uma matriz que cruza os vetores de prioridade das causas com a participação de cada parte envolvida, resultando em uma quantificação percentual de responsabilidade para cada parte.

A metodologia visa garantir uma alocação justa e proporcional das responsabilidades, permitindo que o valor do dano seja distribuído de acordo com a culpa de cada envolvido.

2.4 Descobrimto de causas-raízes

Na visão de Campos (2023), a técnica dos “5 porquês” é uma técnica poderosa que permite, por meio da formulação de uma única pergunta, “Por que (...)?”, aprofundar o conhecimento sobre determinado assunto. A técnica consiste em transformar a resposta da pergunta “1” na pergunta “2”, a resposta da pergunta “2” na pergunta “3”, e assim sucessivamente. A quantidade “5” que nomina a técnica é meramente referencial, podendo as perguntas sucessivas, a critério do operador, encerrarem-se com uma quantidade menor.

Outro aspecto relevante no uso da técnica é a forma da estruturação da causa-raiz, que se dá partindo da última resposta (a causa-raiz) em direção à primeira. Ao final da descrição, elege-se um título para essa causa-raiz.

Por fim, como a descrição da causa-raiz se faz desde a causa primeira até o efeito, as condutas vão, igualmente, tomando realce, de forma que o nexo causal vai se configurando, permitindo identificar a parte, ou partes, causadoras do evento danoso.

2.5 Legislação e jurisprudência

O compartilhamento do dano entre as partes que concorreram para a sua materialização, encontra-se insculpido no art. 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

O art. 944 do Código Civil, por sua vez, aborda a possibilidade de redução equitativa da indenização, no caso de excessiva desproporção entre a culpa e o dano:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

O Tribunal de Contas da União emitiu recentemente um Acórdão abordando esse dispositivo, nos seguintes termos:

Acórdão 1835/2024 Plenário (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zymler)

Caso haja excessiva desproporção entre a gravidade da culpa de algum dos responsáveis solidários e o montante do dano ao erário, o TCU pode aplicar o art. 944, parágrafo único, do Código Civil para atenuar o débito individualmente

imputado, desde que mantida a obrigação de reparação integral em face dos demais.

(TCU, Boletim de jurisprudência nº 510)

Esse acórdão é relevante por permitir a redução do débito de responsáveis solidários, de acordo com a gravidade da culpa de cada um, como forma de promover uma abordagem mais justa na imputação de responsabilidade financeira. Essa aplicação inovadora no âmbito do Tribunal de Contas facilita uma análise diferenciada entre os envolvidos.

3. METODOLOGIA

3.1 Contextualização e Estrutura da Metodologia

A partir da revisão bibliográfica empreendida, a metodologia deste estudo foi desenvolvida com o objetivo de identificar, quantificar e atribuir responsabilidades concorrentes em manifestações patológicas de edificações. Para isso, foram utilizadas técnicas que se mostraram aderentes à engenharia diagnóstica, como a análise de causa-raiz e o Método de Análise Hierárquica (AHP), idealizado por Thomas L. Saaty (1980). A abordagem adotada seguiu três etapas principais: (i) configuração donexo causal entre as condutas das partes e os danos observados, (ii) quantificação das responsabilidades, e (iii) alocação proporcional das responsabilidades identificadas. Essa metodologia se embasou a partir de resultados de vistorias e relatórios técnicos de edificações comerciais, a partir dos quais se

3.2 Procedimentos de Coleta e Tratamento de Dados

Foi modelado um cenário para a sua aplicação, que consistiu em um problema verificado na estanqueidade de uma piscina condominial, em que as responsabilidades estariam distribuídas entre três atores: o projetista da piscina, o executor e o condomínio-mantenedor. Considerou-se que os dados foram obtidos por meio de análises técnicas de relatórios de inspeções prediais documentadas. As vistorias envolveram a avaliação sensorial e técnica das condições de sistemas estruturais, de vedação e instalações, buscando identificar as manifestações patológicas e suas causas. A técnica dos "5 Porquês" foi aplicada para desdobrar cada problema em suas causas-raiz, que foram posteriormente organizadas em uma matriz de nexocausal. A coleta foi complementada por meio de entrevistas estruturadas com os profissionais envolvidos na execução, projeto e manutenção das edificações.

3.3 Métodos de Análise e Validação

Após a coleta, os dados foram tratados com a metodologia de quantificação de responsabilidades concorrentes (MQRC). A seleção desta metodologia para apuração de responsabilidades concorrentes se justifica por ser a única referenciada por uma instituição de natureza técnica, no caso o IBAPE Nacional.

Seguindo-se essa metodologia, as causas foram analisadas e ponderadas em uma matriz de decisão "par a par", de acordo com os princípios do AHP (Saaty, 1980), para atribuir pesos relativos às causas com base em julgamentos consistentes. A consistência dos resultados foi validada por meio da razão de consistência (RC) calculada pelo método. Por fim, os percentuais de responsabilidade foram alocados utilizando vetores de prioridade, e os resultados foram aplicados em um exemplo prático para demonstrar a robustez da metodologia. Este processo garantiu a objetividade e reduziu a subjetividade inerente às análises comparativas.

Resumidamente, os macroprocessos da metodologia proposta são os seguintes:

- 1) Configuração do nexocausalidade entre as condutas das partes e o dano verificado.
- 2) Quantificação da responsabilidade das partes pelo dano ocorrido.
- 3) Alocação de responsabilidades e montantes financeiros às partes

Cada um desses macroprocessos serão a seguir detalhados.

- 1) Configuração do nexocausalidade entre as condutas das partes e o dano verificado.
 - a) Descrição do problema
 - b) Intervenientes
 - c) Descobrimto das causas-raízes utilizando a Técnica dos "5 porquês"
 - d) Matriz de Agrupamento – fase/parte/causa
 - e) Teste de Causalidade
 - f) Matriz de Nexocausalidade
 - g) Matriz de causa e responsabilidade (alocação final da responsabilidade pela causa)

- 2) Quantificação da responsabilidade das partes pelo dano ocorrido.
 - a) Aplicação do Questionário “par a par”
 - b) Matriz de julgamentos
 - c) Matriz normalizada
 - d) Vetor de prioridades
 - e) Teste de consistência dos julgamentos

- 3) Alocação de responsabilidades e montantes financeiros às partes
 - a) Matriz de quantificação de responsabilidades concorrentes
 - b) Alocação financeira do dano às partes

Estruturada da forma acima, admite-se a replicabilidade da metodologia proposta para cenários onde se apresente a responsabilidade concorrente por problemas verificados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme constatada na literatura técnica, as anomalias em edificações podem ter suas origens tanto em decorrência de causas técnicas, relacionadas ao projeto, execução ou especificação de materiais, quanto podem ser originadas em decorrência de manutenção deficiente ou uso inadequado. Assim, a responsabilidade por essas manifestações patológicas pode recair ou sobre o responsável pelo projeto deficiente, ou pela execução inadequada, ou pelo uso indevido de algum elemento ou sistema da edificação, ou pela manutenção ineficaz.

Ocorre que a perícia pode vir a constatar que em determinado elemento ou sistema da edificação, há a comprovação de mais de uma origem como causa da anomalia verificada. Restringindo as origens das anomalias ao projeto, execução, uso e manutenção, as possibilidades de combinação de concorrência de causas são as dispostas no quadro a seguir.

Quadro 1 – Combinação de causas concorrentes

Causas possíveis	Concorrências possíveis das causas
Projeto, Execução, Uso e Manutenção	1) Projeto e Execução
	2) Projeto e Uso
	3) Projeto e Manutenção
	4) Execução e Uso
	5) Execução e Manutenção
	6) Uso e Manutenção
	7) Projeto, Execução e Uso
	8) Projeto, Execução e Manutenção
	9) Projeto, Uso e Manutenção
	10) Execução, Uso e Manutenção
	11) Projeto, Execução, Uso e Manutenção

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

Nos casos em que os registros disponibilizados à perícia possibilitem o rastreamento das responsabilidades por uma anomalia, qualquer que seja a sua origem, não há maiores problemas para a alocação desse dever de ressarcir o dano; todavia, havendo uma concorrência de responsabilidades para a ocorrência desse dano, conforme as possibilidades dispostas no quadro acima, há que se mensurar a importância de cada causa na formação do dano, a fim de que a responsabilidade seja equitativamente alocada à parte que deu causa, possibilitando, assim, o cumprimento dos dispositivos do Código Civil vistos acima. Por exemplo, os elementos a seguir estão acometidos de certas anomalias cuja deterioração decorre das seguintes combinações de causas:

- a) Parede (revestida com reboco ou cerâmica) apresentando infiltração decorrente de má qualidade do material utilizado e de ausência total de manutenção.
- b) Isolamento térmico (ou acústico) ineficiente em decorrência de erro de projeto, material de má qualidade e má execução;
- c) Estanqueidade (da piscina, da cisterna, da caixa d’água) prejudicada, decorrente de erro de projeto, má execução e manutenção deficiente;
- d) Redução da durabilidade do piso da garagem decorrente de erro de projeto e de má execução;

- e) Exposição e oxidação da armadura de pilares da garagem, decorrente de constantes abalroamento de veículos ao manobrar (uso), erro de projeto quanto ao posicionamento do pilar e má execução da estrutura, por não respeitar o recobrimento de projeto;
- f) Incêndio de grandes proporções motivado por material comburente utilizado no revestimento e inoperância do sistema de combate ao fogo.

Em cada um dos exemplos acima há pelo menos duas causas concorrendo para o evento danoso, sendo cada causa originada por uma ação ou omissão de uma parte distinta: projetista, construtor, proprietário (usuário) ou manutenção.

Para resolução desse problema de alocação de responsabilidade, há que se comprovar, inicialmente, o nexos de causalidade entre a conduta (ação ou omissão) das partes e o dano verificado. Em seguida, quantificar a importância das causas e a participação das partes em cada uma dessas causas e, por fim, alocar o quantum de responsabilidade que cabe a cada parte envolvida. Havendo a quantificação financeira do dano, o montante que caberá a cada parte será proporcional ao seu percentual de responsabilidade.

Para exemplificação da metodologia proposta, será utilizado um exemplo hipotético de dano, todavia, muito recorrente na casuística das inspeções prediais.

4.1 Aplicação da Metodologia

4.1.1 Configuração do nexos de causalidade entre as condutas das partes e o dano verificado.

- a) Descrição do problema:

Necessidade de refazimento do sistema de impermeabilização de uma piscina (15m x 30m x 1,5m), devido ao colapso da estanqueidade, com infiltrações generalizadas. A piscina é elemento pertencente a um condomínio residencial que, após tratativas infrutíferas com a construtor para refazimento da impermeabilização, acionou a justiça. O valor da causa é de R\$ 76.050,00, referente ao refazimento do sistema de impermeabilização (manta asfáltica) e do revestimento cerâmico. Restando frustrada a tentativa de conciliação, foi determinada perícia técnica, para determinação das causas do problema e respectivos responsáveis.

- b) Intervenientes

A perícia apurou os seguintes participantes na materialização da piscina:

- Projetista
- Construtora
- Condomínio

- c) Descobrimto das causas-raízes utilizando a Técnica dos “5 porquês”.

Após a realização da vistoria, a perícia elencou as seguintes causas, estruturadas com o apoio da técnica dos 5 porquês.

- Causa 1 (C1): Sobreposição Insuficiente.
A sobreposição entre as mantas asfálticas foi, em média, de 5 cm, quando o projeto determinava 10 cm, o que deixou o sistema suscetível a infiltrações nas junções.
- Causa 2 (C2): Escolha Inadequada do Tipo de Manta.
Especificação de manta asfáltica com baixa resistência à pressão hidrostática, o que resultou em descolamentos e infiltração.
- Causa 3 (C3): Falta de Preparação da Superfície.
A superfície não foi devidamente nivelada, propiciando o acúmulo de resíduos e umidade, interferindo na adesão da manta, o que resultou em descolamentos e pontos de infiltração.
- Causa 4 (C4): Desgaste Químico.
Utilização de produtos químicos agressivos em alta concentração, sem diluição adequada, o que causou a degradação precoce da manta, levando ao rompimento da camada impermeabilizante.
- Causa 5 (C5): Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.
O projeto não considerou reforços em áreas como juntas, cantos e entradas de tubulações, que são mais propícias a maior tensão e movimentação estrutural, o que levou a infiltrações.

- Causa 6 (C6): Reparos Incorretos.
Observou-se a execução inapropriada de reparos, como adesivos ou selantes inadequados, o que favoreceu ao agravamento das infiltrações.

As causas resumidas são, portanto, as seguintes:

- (C1): Sobreposição Insuficiente.
- (C2): Escolha Inadequada do Tipo de Manta.
- (C3): Falta de Preparação da Superfície.
- (C4): Desgaste Químico.
- (C5): Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.
- (C6): Reparos Incorretos.

d) Matriz de Agrupamento – fase/parte/causa

Na perspectiva de Campos (2017), a Matriz de Agrupamento é uma ferramenta usada para relacionar causas e partes no tempo, com o mínimo de subjetividade. A aplicação da ferramenta Matriz de Agrupamento é indicada quando, após detectadas as causas e as partes envolvidas em um problema, a relação espacial e temporal entre partes e causas não resta bem configurada, ou seja, sabe-se quais são as causas do problema e as partes envolvidas, mas não está explícito quando ocorreram as causas e quem são os envolvidos em sua ocorrência.

A Matriz de Agrupamento está representada no quadro a seguir.

Quadro 2 – Matriz de Agrupamento

MATRIZ DE AGRUPAMENTO			Etapas do empreendimento		
			Projeto	Execução	Operação
Partes	Obrig. Resultado	Condomínio	1	1	1
		Construtora	0	1	0
		Projetista	1	0	0
Causas		(C1): Sobreposição Insuficiente.	0	1	0
		(C2): Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	1	0	0
		(C3): Falta de Preparação da Superfície.	0	1	0
		(C4): Desgaste Químico.	0	0	1
		(C5): Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	1	0	0
		(C6): Reparos Incorretos.	0	0	1

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Campos (2017)

O preenchimento da Matriz obedece a um critério dicotômico, onde “1” indica presença da parte e/ou causa na respectiva fase do empreendimento, enquanto o “0” indica ausência. A dinâmica do preenchimento é a seguinte: sem se preocupar com autoria da causa, mas tão-somente com o momento/fase em que cada causa ou cada parte atuou no empreendimento, preenche-se inicialmente o momento em que cada parte participou do empreendimento, indicando “1” se a parte participou e “0”, caso não tenha participado; em seguida, focando exclusivamente nas causas, procede-se da mesma forma, indicando “1” se a causa ocorreu na respectiva fase e “0”, caso não tenha ocorrido. O objetivo é relacionar, ao fim, em que fase do empreendimento as partes e as causas estavam presentes.

Conforme a matriz acima, as partes e as causas estão relacionadas da seguinte forma:

- Causas (C2) e (C5): Condomínio e Projetista
- Causas (C1) e (C3): Condomínio e Construtora
- Causas (C4) e (C6): Condomínio

e) Teste de Causalidade

Conforme Moraes (2014), o Teste de Causalidade, atribuído a William Lucy, professor de Direito na Universidade de Manchester, no Reino Unido e especializado em filosofia do direito e teoria jurídica, é um

método utilizado para determinar a existência de umnexo causal entre uma conduta (ação ou omissão) e um dano ou evento. Esse teste parte da análise lógica e contrafactual, verificando se o dano teria ocorrido na ausência da conduta em questão. Sua aplicação é amplamente empregada em contextos jurídicos e técnicos, como em avaliações periciais e estudos de responsabilidade civil. Os componentes do Teste de Causalidade de William Lucy são a Análise contrafactual, a Necessidade da conduta e a Suficiência da conduta. O teste de William Lucy é especialmente útil em situações complexas, como casos de responsabilidade concorrente, onde é preciso quantificar a participação de várias partes no dano, e em análises de omissão, ao verificar se a ausência de uma ação contribuiu diretamente para o evento.

O teste busca reduzir juízos excessivamente subjetivos, focando em uma análise lógica, baseada em cenários hipotéticos e na relação direta de causa e efeito. Por meio deste teste, torna-se possível uma atribuição mais precisa e lógica de responsabilidades, promovendo decisões mais fundamentadas tanto em âmbitos judiciais quanto técnicos. A partir da Matriz de Agrupamento, e com base na análise dos registros disponibilizados à perícia, pode-se montar o quadro a seguir, que resume a aplicação desse teste.

Quadro 3 – Teste de Causalidade

CAUSA	PARTE	CONDUTA	NECESSIDADE DA CONDUTA		SUFICIÊNCIA DA CONDUTA			ANÁLISE CONTRAFACUTAL		
			Teste de Necessidade	Resposta	Teste de Suficiência	Resposta	Concausa?	Teste de Causalidade	Resposta	Nexo Causal?
(C1): Sobreposição o Insuficiente.	Condomínio	nenhuma	A conduta era indispensável para que o evento ocorresse na magnitude apresentada?	Sim	A conduta, por si só, seria suficiente para causar o evento na magnitude apresentada?	Não	Sim	O evento (dano) teria ocorrido, em sua magnitude, se a conduta em análise não tivesse sido realizada?	Não	Sim
	Constutora	Execução deficiente da sobreposição entre mantas								
(C2): Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	Condomínio	nenhuma	A conduta era indispensável para que o evento ocorresse na magnitude apresentada?	Sim	A conduta, por si só, seria suficiente para causar o evento na magnitude apresentada?	Não	Sim	O evento (dano) teria ocorrido, em sua magnitude, se a conduta em análise não tivesse sido realizada?	Não	Sim
	Projetista	Erro ao especificar o tipo de manta asfáltica a ser utilizada								
(C3): Falta de Preparação da Superfície.	Condomínio	nenhuma	A conduta era indispensável para que o evento ocorresse na magnitude apresentada?	Sim	A conduta, por si só, seria suficiente para causar o evento na magnitude apresentada?	Não	Sim	O evento (dano) teria ocorrido, em sua magnitude, se a conduta em análise não tivesse sido realizada?	Não	Sim
	Constutora	O nivelamento da superfície foi executado de forma inadequada								
(C4): Desgaste Químico.	Condomínio	Utilização de produtos químicos agressivos em alta concentração, sem diluição adequada.	A conduta era indispensável para que o evento ocorresse na magnitude apresentada?	Sim	A conduta, por si só, seria suficiente para causar o evento na magnitude apresentada?	Não	Sim	O evento (dano) teria ocorrido, em sua magnitude, se a conduta em análise não tivesse sido realizada?	Não	Sim
	Condomínio	nenhuma								
(C5): Ausência de Detalhament o de Pontos Críticos.	Condomínio	nenhuma	A conduta era indispensável para que o evento ocorresse na magnitude apresentada?	Sim	A conduta, por si só, seria suficiente para causar o evento na magnitude apresentada?	Não	Sim	O evento (dano) teria ocorrido, em sua magnitude, se a conduta em análise não tivesse sido realizada?	Não	Sim
	Projetista	O projeto não considerou reforços em áreas como juntas, cantos e entradas de tubulações, que são mais propícias a maior tensão e movimentação estrutural								
(C6): Reparos Incorretos.	Condomínio	Execução inapropriada de reparos, com adesivos ou selantes inadequados	A conduta era indispensável para que o evento ocorresse na magnitude apresentada?	Sim	A conduta, por si só, seria suficiente para causar o evento na magnitude apresentada?	Não	Sim	O evento (dano) teria ocorrido, em sua magnitude, se a conduta em análise não tivesse sido realizada?	Não	Sim

Fonte: elaborado pelo autor

Conforme a aplicação do Teste de Causalidade, vê-se que as condutas foram concorrentes e necessárias para a ocorrência do dano em sua magnitude, e que, em conjunto, foram responsáveis por sua ocorrência, firmando o nexode causalidade entre as condutas e o dano.

f) Matriz de Nexode Causalidade

Com os resultados obtidos no Teste de Causalidade, pode-se elaborar a Matriz de Nexode causalidade, mais enxuta, e contendo os elementos necessários à associação das partes às causas do problema.

A responsabilidade objetiva, conforme Pereira (2001), é o dever de reparar que advém de três elementos: a conduta, o dano e o nexode causal, que é o elemento que une a conduta da parte ao dano provocado. O quadro a seguir resume a matriz proposta.

Quadro 4 – Matriz de Nexo de Causalidade

CAUSA	PARTE	CONDUTA NECESSÁRIA À CAUSA	EFEITO	NEXO	RESPONSABILIDADE
(C1): Sobreposição Insuficiente.	Condomínio	nenhuma	nenhum	nenhum	Construtora
	Constutora	Execução deficiente da sobreposição entre mantas	o sistema ficou suscetível a infiltrações nas junções	A conduta da Construtora ensejou o efeito	
(C2): Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	Condomínio	nenhuma	nenhum	nenhum	Projetista
	Projetista	Erro ao especificar o tipo de manta asfáltica a ser utilizada	A escolha inadequada resultou em descolamentos e posterior infiltração	A conduta da Projetista ensejou o efeito	
(C3): Falta de Preparação da Superfície.	Condomínio	nenhuma	nenhum	nenhum	Construtora
	Constutora	O nivelamento da superfície foi executado de forma inadequada	Acúmulo de resíduos e umidade, interferindo na adesão da manta, o que resultou em descolamentos e pontos de infiltração.	A conduta da Construtora ensejou o efeito	
(C4): Desgaste Químico.	Condomínio	Utilização de produtos químicos agressivos em alta concentração, sem diluição adequada.	Degradação precoce da manta, levando ao rompimento da camada impermeabilizante.	A conduta do Condomínio ensejou o efeito	Condomínio
(C5): Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	Condomínio	nenhuma	nenhum	nenhum	Projetista
	Projetista	O projeto não considerou reforços em áreas como juntas, cantos e entradas de tubulações, que são mais propícias a maior tensão e movimentação estrutural	Infiltrações por meio das áreas críticas desprovidas de reforço	A conduta da Projetista ensejou o efeito	
(C6): Reparos Incorretos.	Condomínio	Execução inapropriada de reparos, com adesivos ou selantes inadequados	agravamento das infiltrações.	A conduta do Condomínio ensejou o efeito	Condomínio

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Campos (2023)

Estabelecida a responsabilidade pela causa, elabora-se a Matriz de causa e responsabilidade, conforme detalhada a seguir.

g) Matriz de causa e responsabilidade (alocação final da responsabilidade pela causa)

Configurada a necessidade das causas e a concorrência das mesmas para a ocorrência do dano, a matriz final indicativa da responsabilidade das partes, conforme a causa, é a seguinte.

Quadro 5 – Matriz de causa e responsabilidade

CAUSA	RESPONSABILIDADE
(C1): Sobreposição Insuficiente.	Construtora
(C2): Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	Projetista
(C3): Falta de Preparação da Superfície.	Construtora
(C4): Desgaste Químico.	Condomínio
(C5): Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	Projetista
(C6): Reparos Incorretos.	Condomínio

Fonte: elaborado pelo autor

4.1.2 Quantificação da responsabilidade das partes pelo dano ocorrido.

a) Aplicação do Questionário “par a par”

Conforme consta no Boletim Técnico nº 11 (IBAPE, 2021), um questionário é organizado na forma de confrontação entre as causas, para que o perito aponte, dentre as duas, qual a mais importante. É o que o método AHP denomina de julgamento “par a par”. A operação se repete até que todas as causas tenham sido confrontadas umas com as outras. Assim, a partir das causas levantadas pela perícia, o questionário “par a par” consta no quadro a seguir.

Quadro 6 – Questionário “par a par”

As causas abaixo descritas foram determinantes para o surgimento de infiltrações generalizadas numa piscina. Comparando-as par a par, indique qual das duas, A ou B, foi mais importante. Depois, indique numa escala de 1 a 9 o quanto essa causa foi mais importante do que a outra.			Qual a mais importante:	Em quanto? ESCALA
#	A	X	B	A ou B ? (1 a 9)
1	1. Sobreposição Insuficiente.	X	2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	B 2,0
2	1. Sobreposição Insuficiente.	X	3. Falta de Preparação da Superfície.	B 2,0
3	1. Sobreposição Insuficiente.	X	4. Desgaste Químico.	A 2,0
4	1. Sobreposição Insuficiente.	X	5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	A 2,0
5	1. Sobreposição Insuficiente.	X	6. Reparos Incorretos.	A 4,0
6	2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	X	3. Falta de Preparação da Superfície.	A 2,0
7	2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	X	4. Desgaste Químico.	A 3,0
8	2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	X	5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	A 5,0
9	2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	X	6. Reparos Incorretos.	A 9,0
10	3. Falta de Preparação da Superfície.	X	4. Desgaste Químico.	A 2,0
11	3. Falta de Preparação da Superfície.	X	5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	A 3,0
12	3. Falta de Preparação da Superfície.	X	6. Reparos Incorretos.	A 6,0
13	4. Desgaste Químico.	X	5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	A 2,0
14	4. Desgaste Químico.	X	6. Reparos Incorretos.	A 3,0
15	5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	X	6. Reparos Incorretos.	A 2,0

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de IBAPE (2021)

A valoração deu-se a partir da mediana de notas atribuída pela equipe pericial, preferencialmente composta por, no mínimo, três componentes. Elege-se a mediana dos valores propostos, em vez da média aritmética, a fim de evitar o “efeito de borda”, característico dessa medida de tendência central.

b) Matriz de Julgamentos

Os pesos estipulados no questionário são transpostos para a matriz de julgamentos, conforme quadro a seguir.

Quadro 7 – Matriz de julgamentos

CAUSAS	1. Sobreposição Insuficiente.	2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	3. Falta de Preparação da Superfície.	4. Desgaste Químico.	5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	6. Reparos Incorretos.
1. Sobreposição Insuficiente.	1,00	0,50	0,50	2,00	2,00	4,00
2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	2,00	1,00	2,00	3,00	5,00	9,00
3. Falta de Preparação da Superfície.	2,00	0,50	1,00	2,00	3,00	6,00
4. Desgaste Químico.	0,50	0,33	0,50	1,00	2,00	3,00
5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	0,50	0,20	0,33	0,50	1,00	2,00
6. Reparos Incorretos.	0,25	0,11	0,17	0,33	0,50	1,00
SOMA	6,25	2,64	4,50	8,83	13,50	25,00

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de IBAPE (2021)

Os pesos são transpostos do Questionário “par a par” para a Matriz de Julgamentos da seguinte forma: acima da diagonal (compostas por “1”), os valores cujas questões mais importantes foram assinaladas por “A” são transpostas na forma direta; já as assinaladas por “B” são transpostas na forma inversa (1/peso). Abaixo da diagonal, todos os valores correspondem ao inverso do valor diametralmente oposto.

c) Matriz Normalizada

Cada coluna da Matriz de Julgamentos é normalizada ($=\text{peso } i / \sum \text{pesos } i$), resultando na Matriz Normalizada conforme quadro a seguir.

Quadro 8 – Matriz Normalizada

MATRIZ NORMALIZADA (MN) = (MJ)/Soma_c						
CAUSAS	1. Sobreposição Insuficiente.	2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	3. Falta de Preparação da Superfície.	4. Desgaste Químico.	5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	6. Reparos Incorretos.
1. Sobreposição Insuficiente.	0,16	0,19	0,11	0,23	0,15	0,16
2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	0,32	0,38	0,44	0,34	0,37	0,36
3. Falta de Preparação da Superfície.	0,32	0,19	0,22	0,23	0,22	0,24
4. Desgaste Químico.	0,08	0,13	0,11	0,11	0,15	0,12
5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07	0,08
6. Reparos Incorretos.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
SOMA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de IBAPE (2021)

d) Vetor de Prioridades

A importância de cada causa é calculada mediante a extração da média dos valores de cada linha da matriz, constituindo o Vetor de prioridades, conforme quadro abaixo.

Quadro 9 – Vetor de Prioridades

VETOR DE PRIORIDADES (VP) Média (MN_I)	
1. Sobreposição Insuficiente.	0,1658
2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	0,3688
3. Falta de Preparação da Superfície.	0,2367
4. Desgaste Químico.	0,1164
5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	0,0734
6. Reparos Incorretos.	0,0390
Total	1,0000

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de IBAPE (2021)

Em termos percentuais, e elencando as causas por ordem de importância, tem-se o seguinte:

Quadro 10 – Ranking das causas

Posição	Causa	Importância
1ª	2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	36,9%
2ª	3. Falta de Preparação da Superfície.	23,7%
3ª	1. Sobreposição Insuficiente.	16,6%
4ª	4. Desgaste Químico.	11,6%
5ª	5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	7,3%
6ª	6. Reparos Incorretos.	3,9%
	TOTAL	100,0%

Fonte: elaborado pelo autor

Assim, tem-se que a causa mais importante na produção do dano (infiltração generalizada) foi a escolha inadequada do tipo de manta, respondendo por 36,9% do dano verificado, enquanto a causa menos importante foi a de reparos inadequados, com 3,9% de importância na formação do dano.

e) Teste de Consistência dos Julgamentos

Conforme a Metodologia MQRC (CAMPOS, 2017), a consistência dos julgamentos não está relacionada a juízo de valor quanto a estar certo ou errado o julgamento, mas sim se os mesmos estão coerentes. Os cálculos do quadro a seguir obedecem ao preconizado no Boletim Técnico BTec – 2021/011 (IBAPE, 2021).

Quadro 11 – Verificação da consistência dos julgamentos

VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA		CRITÉRIOS	Nc = 6	TABELA - Valores de IR para matrizes quadradas de ordem n							
"Soma dos pesos"(SP)	Vetor de Consistência (SP)/(VP)	Índice de Consistência (IC)		n	IR						
[MJ]x[VP]	(SP)/(VP)	$IC = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$		1	0,00						
1,0040	6,0559	<table border="1"> <tr> <td>IC =</td> <td>0,0131</td> </tr> <tr> <td>IR =</td> <td>1,2500</td> </tr> </table>		IC =	0,0131	IR =	1,2500	2	0,00		
IC =	0,0131										
IR =	1,2500										
2,2406	6,0761	<table border="1"> <tr> <td>< 0,10</td> <td>Desejável</td> </tr> <tr> <td>0,10 < RC < 0,20</td> <td>Tolerável</td> </tr> <tr> <td>> 0,20</td> <td>Rever julgamentos</td> </tr> </table>		< 0,10	Desejável	0,10 < RC < 0,20	Tolerável	> 0,20	Rever julgamentos	3	0,52
< 0,10	Desejável										
0,10 < RC < 0,20	Tolerável										
> 0,20	Rever julgamentos										
1,4395	6,0826			4	0,89						
0,7043	6,0494			5	1,11						
0,4451	6,0640	6	1,25								
0,2363	6,0645	7	1,35								
	λ MÁX. = 6,0654	10	1,49								
RAZÃO DE CONSISTÊNCIA		11	1,51								
RC = $\frac{IC}{IR}$		12	1,48								
RC	0,0105	13	1,56								
		14	1,57								
		15	1,59								

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de IBAPE (2021)

Como a Razão de Consistência foi igual a 0,0105, e portanto menor que 0,10, que é o critério estabelecido por Satty (1980) para a sua admissibilidade, os julgamentos são considerados consistentes, podendo ser adotado o Vetor de Prioridades, indicativo da importância das causas na produção do dano.

4.2 Resultados

4.2.1 Alocação de responsabilidades e montantes financeiros às partes

a) Matriz de Quantificação de Responsabilidades Concorrentes

A alocação da responsabilidade dá-se a partir da Matriz de causa e responsabilidade (Quadro 5). Em seguida a matriz de alocação é multiplicada pelo Vetor de Prioridades (Quadro 9), obtendo-se o percentual de responsabilidade de cada parte pela ocorrência do dano.

Quadro 12 – Matriz de Quantificação de Responsabilidades Concorrentes

CAUSAS PARTES	1. Sobreposição Insuficiente.	2. Escolha Inadequada do Tipo de Manta.	3. Falta de Preparação da Superfície.	4. Desgaste Químico.	5. Ausência de Detalhamento de Pontos Críticos.	6. Reparos Incorretos.	Vetor de Prioridades	Parte	Quantificação percentual da responsabilidade da parte pela ocorrência do dano	
Projetista	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	X 0,1658 0,3688 0,2367 0,1164 0,0734 0,0390	=	Projetista	44%
Construtora	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			Construtora	40%
Condomínio	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			Condomínio	16%
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			Total	100,0%

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de IBAPE (2021)

Como se trata de multiplicação de matrizes, cada linha da matriz de alocação é multiplicada pela coluna do vetor de prioridades, obtendo-se o percentual de responsabilidade para a respectiva linha (projetista/construtora/condomínio). Por exemplo, os 44% de responsabilidade atribuído ao projetista advém de: $(0,00 \times 0,1658 + 1,00 \times 0,3688 + 0,00 \times 0,2367 + 0,00 \times 0,1164 + 1,00 \times 0,0734 + 0,00 \times 0,0390 = 0,44 = 44\%)$.

Graficamente, a responsabilidade está assim distribuída:

Figura 1 – Responsabilidade das partes pela ocorrência do problema

Fonte: elaborado pelo autor

b) Alocação financeira do dano às partes

O custo orçado para recomposição da manta asfáltica e do revestimento cerâmico foi de R\$ 76.050,00, valor esse validado pela perícia.

Como esse custo refere-se ao total do dano observado, cuja responsabilidade mostrou-se distribuída pelas partes intervenientes e responsáveis pelo projeto, execução e manutenção da piscina, tal montante deve ser distribuído equitativamente à responsabilidade apurada. Assim, cada parte envolvida é responsável pelas seguintes parcelas:

- Projetista: $0,44 \times \text{R\$ } 76.050,00 = \text{R\$ } 33.462,00$
- Construtora: $0,40 \times \text{R\$ } 76.050,00 = \text{R\$ } 30.420,00$
- Condomínio: $0,16 \times \text{R\$ } 76.050,00 = \text{R\$ } 12.168,00$

A partir dos valores acima obtidos, chega-se à conclusão de que o Condomínio-autor é responsável por R\$ 12.168,00, de um total de R\$ 76.050,00 necessários à restauração do sistema de impermeabilização da piscina, de forma que o ressarcimento pleiteado deverá ser cobrado não na sua totalidade e nem a um só interveniente, mas conforme a repartição acima, ou seja, R\$ 30.420,00 da Construtora e R\$ 33.462,00 da projetista, totalizando R\$ 63.882,00.

5. CONCLUSÕES

O presente estudo apresentou uma metodologia estruturada para a análise de manifestações patológicas em edificações, com foco na repartição proporcional de responsabilidades entre os envolvidos. A abordagem, organizada em três etapas principais — configuração donexo causal, quantificação da relevância das causas e alocação proporcional das responsabilidades —, mostrou-se adequada para lidar com a complexidade de cenários em que múltiplas causas contribuem para os danos observados. Essa estrutura possibilitou uma análise técnica fundamentada, alinhada às demandas normativas e legais aplicáveis.

A utilização do Método de Análise Hierárquica (AHP) em conjunto com a técnica de descoberta de causas-raiz permitiu mensurar, de forma sistemática, a contribuição de cada causa no evento danoso. O uso do questionário "par a par", aliado à verificação da consistência dos julgamentos, garantiu maior controle sobre os critérios de avaliação, ainda que a subjetividade dos especialistas permaneça como um ponto de atenção. Recomenda-se, nesse sentido, a ampliação de práticas de capacitação técnica e o uso de validações por consenso para reduzir variações interpretativas.

A metodologia apresentada contribui para o campo da engenharia diagnóstica ao propor um modelo que integra ferramentas analíticas robustas e aplicáveis em contextos práticos de perícia. A aplicação prática ilustrou que é possível alcançar uma alocação proporcional de responsabilidades, de acordo com as condutas de cada parte, respeitando os parâmetros definidos pelo Código Civil e pelas normas técnicas, em especial a ABNT NBR 13752/2024. Assim, o estudo fornece subsídios para o aprimoramento das práticas periciais, promovendo maior clareza e objetividade no tratamento de danos com causas concorrentes.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674: Manutenção de edificações: requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16747: Inspeção predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento**. Rio de Janeiro, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14037: Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos**. Rio de Janeiro, 2024a.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13752:2024 – Perícias de engenharia na construção civil**. Rio de Janeiro, 2024b.
- BASTOS, Lúcio de Oliveira; RAMPINELLI, Fabiana Giacomini; TOSTA, Joice Paiva. **Vícios construtivos: desconformidades às normas e sua frequência**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS (COBREAP), XIX, 2017, Curitiba. Anais. Curitiba: IBAPE/PR, 2017.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA (IBAPE). **Coletânea Técnica de Avaliações e Perícias**. Boletins Técnicos baseados no estado da arte e normas técnicas aplicáveis. – 1. ed. – São Paulo: Leud, 2021. Disponível em: <https://www.ibape-nacional.com.br>. Acesso em: 31 out. 2024.
- CAMPOS, Antoniel. **Abordagem tridimensional do pleito em perícias envolvendo análise de perda de produtividade**. In: XXII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias (COBREAP), 2023, São Paulo/SP. Anais. São Paulo: COBREAP, 2023.
- CAMPOS, Antoniel. **Perícia em empreendimentos de engenharia em situação de conflito com o uso de métodos de apoio à tomada de decisão com múltiplos critérios**. In: XIX COBREAP, 2017, Foz do Iguaçu: IBAPE, 21p.
- ENAP. **Análise e Melhoria de Processos – Metodologia MASP: Caderno de ferramentas**. 1. ed. Brasília: ENAP, 2015. 23 p.
- MORAES, Renato Duarte Franco de. **A causalidade alternativa e a responsabilidade civil dos múltiplos ofensores**. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Responsabilidade Civil**. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 350 p.
- PUJADAS, Flávia Zoéga Andreatta. **Inspeção predial: ferramenta de avaliação da manutenção**. In: COBREAP, XIV. Anais. São Paulo: IBAPE/SP, 2007. p. 1-30.
- PUJADAS, Flávia Zoéga Andreatta. **Inspeção predial: ferramenta de avaliação da manutenção**. In: COBREAP, XIV. Anais. São Paulo: IBAPE/SP, 2007. p. 1-30.
- SAATY, Thomas L. **The Analytic Hierarchy Process**. New York: McGraw-Hill, 1980